

UZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YUQORI TEZLANISHDA
MAGISTRALLAR VA ULARNING RIVOJLANISHI.

Khakimova Yakutxon Tulyaganovna

Musayev Bekzod

(Toshkent davlat transport universiteti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11231015>

O'zbekiston Respublikasi temir yo'l transporti mamlakat davlatlararo asosiy ichki va tashqi tashishlarini amalga oshirishda muntazam ravishda yetakchi o'rinlarni egallab keladi. G'arb va Sharq o'rtasidagi yo'llar kesishuvida joylashgan O'zbekiston transport kommunikatsiyasini taraqqiy ettirish ilgaridan mamlakatimizning ustuvor vazifalaridan biri bo'lib kelgan.

O'zbekiston Respublikasi temir yo'llarining jahon transport bozoriga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi uchun bir qator muhim vazifalarni hal etish zarur. Ular orasida yuqori tezlikda va yuqori tezlikda yo'lovchi tashishni rivojlantirishni alohida ta'kidlash lozim. Bu ko'rsatilayotgan transport xizmatlari sifatini yanada yuqori darajaga ko'tarish imkonini beradi.

Mamlakatimizda eng yuksak zamonaviy darajada yo'lovchilar tashish qulayligini tashkil etish maqsadida respublikadagi eng ko'p yo'lovchi qatnaydigan yo'nalishlar bo'yicha tezyurar va katta tezlikda harakatlanuvchi poyezdlarning muntazam harakati ochildi.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasida yuqori tezlikda va yuqori tezlikda harakatlanishni rivojlantirish masalalari juda dolzarbdir. Shu munosabat bilan yo'lovchi poyezdlari tezligini oshirishga qaratilgan qator dasturlar ishlab chiqildi. Xususan, "O'zbekiston Respublikasi temir yo'l transportini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi||da" yuqori tezlikda harakatlanishni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilgan. Ushbu dasturlarni amalga oshirishda ularda tezyurar va tezyurar poyezdlar harakatini tashkil etish uchun temir yo'l liniyalarini tanlash zarur bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida yuqori tezlikda harakatlanishning rivojlanish bosqichlari.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasida yuqori tezlikda harakatlanuvchi avtomobil yo'llari tarmog_i jadal rivojlanmoqda. O'zbekiston temir yo'l transporti kompaniyasi –O'zbekiston temir yo'llari|| Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 17 noyabrdagi 615-son qaroriga asosan 2010-2030 yillarga mo'ljallangan. yuqori tezlikda harakatlanishni tashkil etish bo'yicha qator chora-tadbirlar belgilandi.

Birinchi bosqichda (2011-2015) Talgo-250 tezyurar elektr poyezdini tayyorlash va joriy etish bilan bog'liq dastlabki ishlar amalga oshirildi. Afrosiyob Toshkent – Samarqand yo'nalishi oralig'ida.

Ikkinchi bosqich (2016–2020-yillar) Toshkent-Buxoro uchastkasida Samarqand, Kattaqo'rg'on va Navoiy stansiyalarida to'xtashlar bilan yuqori tezlikda harakatlanishni, shuningdek, Toshkent-Hojikent shahar atrofi yo'nalishi bo'yicha yuqori tezlikda harakatlanishni tashkil etishni o'z ichiga oladi.

Uchinchi bosqichda (2021-2025-yillar) Toshkent-Qarshi yo'nalishi bo'yicha yuqori tezlikda harakatlanish kengaytirilib, –Jizzax|| va –Samarqand|| vokzallarida to'xtashlar amalga oshiriladi.

To'rtinchi bosqich (2030-yilgacha) Toshkent-Navoiy-Urganch yo'nalishlari bo'yicha Misken, Zarafshon, Navoiy, Kattaqo'rg'on, Samarqand va Jizzax bekatlarida va Toshkent-Andijon yo'nalishi bo'yicha Angren shahrida to'xtashlar bilan yuqori tezlikda harakatlanishni rivojlantirishni nazarda tutadi.

“Toshkent-Samarqand” yo'nalishida tezyurar poyezdlar harakatini tashkil etishga ta'sir etuvchi asosiy omillar.

O'zbekistonda – MDH mamlakatlari ichida birinchilardan bo'lib – 2011 yilda.

2-rasm. Toshkent – Samarqand liniyasidagi «Afrosiyob» tezyurar elektr poyezdi.

Toshkent – Samarqand marshruti bo'yicha «Afrosiyob» tezyurar yo'lovchi tashuvchi poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yildi (2-rasm). Tezyurar poyezdlari jahonning yetakchi kompaniyalari-dan biri Ispaniyaning «Talgo» kompaniyasida O'zbekiston Respublikasi talablari va ma-halliy foydalanish sharitlarini hisobga olgan holda ishlab chiqarildi.

Ana shunda 2009 yilning mayida O'zbekistonning birinchi Prezidenti Islom Karimovning Ispaniyaga qilgan tashrifi davomida O'zbekistonda katta tezlikdagi elektr poyezdlari harakatini tashkil etish bo'yicha loyihani ro'yobga chiqarish to'g'risida kelishib olindi.

2009 yilning noyabrda «O'zbekiston temir yo'llari» AJ va «Patentes Talgo S.L.» o'rtasida ikkita tezyurar «Talgo 250» elektr poyezdlari xarid qilish to'g'risidagi kontrakt imzolandi.

2010 yilning yanvarida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti «Ikki «Talgo 250» tezyurar yo'lovchi elektr poyezdlarini xarid qilish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmonni imzoladi.

2011 yilning avgust oyida o'tkazilgan test sinovlari davomida «Afrosiyob» elektr poyezdi ajoyib natija ko'rsatib, 26 avgustda u o'zining dastlabki safarida soatiga 253 km tezlikka erishib, Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan 344 kilometr yo'lni 120 daqiqa ichida bosib o'tdi. 2011 yilning oktyabr oyidan «Afrosiyob» tijorat reyslarini amalga oshira boshladi. Shu yilning dekabrda ikkinchi «Afrosiyob» olib kelindi va 2012 yilning maydan Toshkent-Samarqand-Toshkent marshrutida qatnay boshladi. 2015 yilning sentyabridan marshrut Qarshi shahriga qadar uzaytirildi. «Afrosiyob» poyezdlari hozirda Toshkent-Samarqand-Toshkent va Toshkent-Samarqand-Qarshi-Toshkent yo'nalishlari bo'yicha har kuni qatnab turibdi. 2016 yil avgustida shuningdek Toshkent-Samarqand-Buxara-Toshkent tezyurar marshruti bo'yicha harakat ochildi.

Misol tariqasida «Afrosiyob» elektr poyezdining Toshkent – Samarqand marshruti bo'ylab bugungi kunda amal qilayotgan tezlik harakatlanish rejimini keltiramiz:

Toshkent - Yangiier - 160 km/s;

Yangiier - Jizzax - 225 km/s;

Jizzax - G'allaorol 120 dan 160 km/s gacha;

G'allaorol - Bulungur - 190 km/s;

Bulung'ur - Samarqand - 160 km/s.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.07.2015 yildagi №PP-2376 ««Navoiy-Konimex-Miskin temir yo'l liniyasini qurish» loyihasini ro'yobga chiqarish chora-tadbirlari to'g'risidagi /3/ Farmoniga muvofiq bu yo'nalishda 2016-2017 yillar davomida tezligi 250 km/s ga qadar bo'lgan katta tezlikda harakatlanuvchi yo'lovchi poyezdlari qatnashi mo'ljallangan temir yo'l quriladi. Umuman olganda, O'zbekiston Respublikasi temir yo'llarida tezyurar va katta tezlikdagi harakatni taraqqiy ettirish maqsadidagi rejalarga aniqlik kiritish uchun tegishli Konsepsiya ishlab chiqilib, qator xorijiy mamlakatlar ilmiy-

tadqiqotchilik tashkilotlarini jalb etgan holda O'zbekiston loyiha va qurilish tashkilotlarining yangi tezyurar va katta tezlikdagi temir yo'llarni loyihalashtirish, qurish va elektrlashtirish tajribasidan foydalanilgan.

O'zbekistonda yo'lovchi poyezdlarining tezyurar va katta tezlikdagi harakatini tashkil qilish Konsepsiyasiga oid asosiy qoidalar 1-bobda keltirilgan.

«Afrosiyob» tezyurar poyezdi Toshkent-Buxoro yo'nalishida doimiy qatnovni boshladi.

2016 yil avgustida shuningdek Toshkent-Samarqand-Buxara-Toshkent tezyurar marshruti bo'yicha harakat ochildi.

Misol tariqasida «Afrosiyob» elektr poyezdining Toshkent – Samarqand marshruti bo'ylab bugungi kunda amal qilayotgan tezlik harakatlanish rejimini keltiramiz:

Toshkent - Yangier - 160 km/s;

Yangiyer - Jizzax - 225 km/s;

Jizzax – G'allaorol 120 dan 160 km/s gacha;

G'allaorol - Bulungur - 190 km/s;

Bulung'ur - Samarqand - 160 km/s.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.07.2015 yildagi №PP-2376 ««Navoiy-Konimex-Miskin temir yo'l liniyasini qurish» loyihasini ro'yobga chiqarish chora-tadbirlari to'g'risid»gi /3/ Farmoniga muvofiq bu yo'nalishda 2016-2017 yillar davomida tezligi 250 km/s ga qadar bo'lgan katta tezlikda harakatlanuvchi yo'lovchi poyezdlari qatnashi mo'ljallangan temir yo'l quriladi.

Xulosa.

O'zbekistonda 2030 yilgacha tezyurar temir yo'llarni rivojlantirish strategiyasida tezyurar poyezdlar tezligini 300 km/soatdan oshirish ko'zda tutilgan. Bu borada raqobatlashayotgan Yevropa va Osiyo davlatlarining tajribasi O'zbekiston temir yo'llarida tezyurar liniyalarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasining o'ziga xos tabiiy, iqlimiy va ekspluatatsion sharoitlarini hisobga olgan holda yuqori tezlikdagi liniyalarni loyihalash, qurish va ulardan foydalanish bo'yicha jahon tajribasini tahlil qilish asosida me'yoriy-texnik hujjatlarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Киселев И.П. и др. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб.пособие в 2 т. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», Том 1, 2014. – 308 с.
2. Киселев И.П. и др. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учеб.пособие в 2 т. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», Том 2, 2014. – 372 с.
3. Shermukhamedov, U. Z., Karimova, A. B., Khakimova, Y. T., & Abdusattorov, A. A. (2022). Construction technology of new types of continuous reinforced concrete (monolithic) bridges and overpasses. *Scientific Impulse*, 1(4), 1023-1032.
4. Shermuxamedov U.Z, Karimova A.B., Hakimova Ya.T. Real seismogramma yozuvlari ta'sirida uzluksiz monolit koprik konstruksiyalarining dinamik tahlili. *Международный научный журнал «Научный импульс»*, №3 (100), часть 1, Октябрь, 2022. – с.291-296. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS / 2024 – PART 31 /29
5. Shermukhamedov, U. Z., Karimova, A. B., Abdullaev, A. R., & Khakimova, Y.T. (2023). Comparison of operating costs of reinforced concrete bridges and overpasses with different static schemes. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 02035). EDP Sciences.
6. Shermukhamedov, U., Karimova, A., Khakimova, Y., & Abdusattorov, A. (2022). Modern techniques for the construction of monolithic bridges. *Science and innovation*, 1(A8), 790-799.

7. Hakimova Y. T., Ozodjonov J. T. Gruntlarning zichlashuv ko'rsatkichlari va ularni zichlash usullari SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL, (2023) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7589441>
8. Хакимова Я.Т., Уразов Х.У., Зокирова Д. Ж. Расчет устойчивости и устойчивости промежуточной опоры железнодорожного железобетонного моста, расположенной на перегоне Андижан - Асака ПК 123+456, SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM (2023)
9. ВСН 333-Н. Инфраструктура скоростной железнодорожной линии Самарканд-Карши. Общие технические требования. Ташкент, 2015. АО «УТЙ». – 62 с.
10. ВСН 448-Н. Инфраструктура высокоскоростной железнодорожной линии Ташкент-Самарканд. Общие технические требования. Ташкент, 2010. ГАЖК «УТЙ». – 62 с.

